

Психоаналитическая интерпретация эгрегора

Спустя 10 лет после выхода в свет «Розы Мира» А. Некрасов пишет: «Эгрегор – иноматериальное образование, возникающее из некоторых психических выделений человечества над большими коллективами: племенами, государствами, некоторыми партиями и религиозными общностями». Они «обладают... сконцентрированным волевым зарядом» [см.: 8, с. 25]. Что это за заряд? Подчеркнем, что это *надколлективные «выделения», обладающие «сконцентрированным волевым зарядом».*

Может это и есть «плотная сущность» (т.е. сущность ментального мира)? В этой связи вспоминается «закон духовного единства толпы» Г. Лебона [см.: 9, с. 76-82], «искусственная информационная толпа» С.Московичи [см.: 10, с. 242-243]. В особенности, новый вид толпы, рожденный информационной революцией – *«мгновенная толпа»*, формируемая с применением современной коммуникативной технологии – флэш-моб (flashmob). В ней зарождается «новая психическая эпидемия – «согласованные самоубийства», организованные через интернет» [11]. Это своеобразный информационный наркотик. Причины его зарождения трудно понять. Возможно, причина в темноэфирном эгрегоре? Но, заметим, данное явление, как, впрочем, любая стихийная или организованная толпа (например, секты, объединения мигрантов во Франции, студентов в Греции, группы антиглобалистов), коррелирует с определением темноэфирного эгрегора Д.Андреева и с современной информационно-психологической теорией. А главное – с вечным законом сохранения и превращения энергии: биогеохимической (по Вернадскому) в биологическую, физиологическую, психическую, духовную. На мой взгляд, эгрегор следует понимать в этом контексте.

А.Некрасов считает, что *«эгрегор – это энергоинформационный объект в тонком мире, связанный с определенными состояниями, идеями, желаниями, стремлениями людей».* При этом «эгрегоры – реальность, которая оказывает влияние на нашу жизнь вне зависимости от того, знаем мы о них или нет» [8, с. 24-25]. Подчеркнем, что, во-первых, влияние эгрегора воздействует на нас вне зависимости от нас. Во-вторых, это «энергоинформационный объект» (а не субъект, почему?), оказывающий «влияние на нашу жизнь», притом реальное, но неосознаваемое, бессознательное. Скорее это не объект, а механизм, фактор. Проявления эгрегора автор объясняет, например, различиями «атмосферы» в различных коллективах. В них, по его доказательствам, создается «своеобразное психоинформационное пространство». Но почему это пространство он называет «коллективное бессознательное» или «психоэнергетическое пространство», «энергоинформационное пространство»

* Продолжение. Начало в № 2, 2010.

[8, с. 19]? Заметим, что и здесь мы сталкиваемся с энергоинформационной теорией.

Если следовать логике А.Некрасова, то особенность эгрегора, возможно, состоит в том, что он есть результат *давления «коллективного бессознательного» на сознание индивидов* (например, когда люди необъяснимо замотивированы на членство в секте или на самоубийство для свершения теракта во «имя Аллаха» против «неверных»).

При этом встает еще более глубинная проблема – сложность *вскрытия причин формирования самого «коллективного бессознательного»*. Возможно, концепт эгрегора позволит решить эту проблему, обращаясь к *тайнам бытия* человека и еще не раскрытых в нем самом сущностных свойств, в особенности информационно-энергетических. Вот тогда развитие информационной теории получит новый импульс. А информационная политика, отражая глубину воздействия эгрегора на психику людей, не будет отождествляться с агитацией и пропагандой, с PR (черным и белым).

5

В настоящее время в психологии, в исследованиях мотивации поведения по-прежнему на первое место выходит сознание. Данный подход доминирует в социологии, в экономике, в политологии. Но есть другой подход – *психоаналитический*, направленный на исследование бессознательного, его роли в мотивации поведения, деятельности людей. Часто эти две линии не пересекаются между собой, и в результате мы слабо знаем «информационного человека», поскольку *тайной остается воздействие на него синтеза сенсорной и субсенсорной информации*, взаимодействие сознательного и бессознательного, механизмы взаимосвязи между менталитетом, глубинной, исторической психологией наций и их вершинной (сиюминутной) психологией.

В этой связи еще раз целесообразно процитировать академика В.М. Бехтерева, которого я называю «русским Фрейдом». В работе по рефлексологии он делает заключение: «Вообще большим заблуждением следует считать, что основным предметом психологии является изучение сознания. С этим психология никогда не уйдет далеко в познании мира, который состоит не из сознания только, но и из бессознательного, и при этом надо признать, что бессознательные процессы суть ... более значительные, нежели сознательные» [12, с. 56]. И он наделяет спецификой «подотчетные (сознательные) рефлексы» и «неподотчетные (бессознательные) рефлексы». Но у него обстоятельно обосновывается наличие «сочетательных рефлексов» как синтеза «подотчетных» и «неподотчетных» рефлексов. И здесь, как пишет академик «мы стоим на энергетической точке зрения», «рефлексология, стоя на энергетической точке зрения, рассматривает сочетательно-рефлексивную деятельность как последовательную настройку унаследованных и приобретенных рефлексов, все более и более усложнившихся и все более и более разнообразящихся» [12, с. 79].

Думается, что эгрегор правомерно рассматривать как настройку в сочетательно-рефлексивной деятельности человека, коллектива, нации. Добавим еще «рефлекс цели», «рефлекс свободы» и «рефлекс рабства»

И.Павлова, с помощью которых он давал сравнительный с европейцами портрет русских. В своих проявлениях эти рефлексy близки эгрегорам Андреева.

Однако мы не знаем главного: как формируется бессознательное в человеке, которое есть во многом тайная информационная субстанция. Информационная же магия эгрегора, вероятно, заключается в проявлении энергии этой субстанции.

Раскрытие эгрегора ряда восточных наций может дать объяснение пока трудно объяснимым позитивным и негативным явлениям. К примеру, чем объяснить «экономическое чудо» Китая? Или, как объяснить расцвет терроризма? Возможно каждая нация, страна имеет свой эгрегор?

Думается, что многие открытия в гуманитарной среде совершаются при исследовании процессов, происходящих в системе: *материя – информация – психика*. А более глубоко: *материя – информация – энергия – время – пространство*. Эгрегор – есть, видимо, один из ключей открытия «ящика Пандоры». Главная его особенность может состоять в том, что этот феномен, выражающий синтез, сплав, результат отражения материи в форме, прежде всего, атрибутивной информации и ее «переход», трансформацию в функциональное проявление. Возможно, его исследование прольет свет на феномен Н. Тесла, на раскрытие энергии его «информационно ориентированного пространства». Это в будущем. А уже сейчас важно раскрыть феномен формирования общезначимых ценностей, заложенных в российском бессознательном. Иначе мы так и будем жить в плюрализме идей, но без общенациональной идеи.

Эгрегор имеет, пожалуй, не меньшее, а может быть и большее значение для науки и практики, наряду с рефлексами, инстинктами, генами (Павлова, Сеченова, Бехтерева и других наших ученых), с механизмами вытеснения и сопротивления, открытых З.Фрейдом. Если особенность эгрегора проявляется в «психоэнергетическом» и «энергоинформационном» заряде людей на определенную деятельность, то раскрытие его, возможно, даст объяснение – почему одни народы замотивированы больше на производство, другие – на торговлю, третьи – на промысел. Почему одни люди в обществе жаждут попасть во власть, другие – ее сторонятся? Почему одни преуспевают в бизнесе, другие – разоряются? Вероятно, заряд бессознательного способен определить сознательную деятельность людей, мотивацию их социального поведения.

Супруги Э.Тоффлер и Х.Тоффлер неслучайно пришли к выводу, что «ду-

6

ховные и психические переживания людей составляют контекст реальной жизни, лежащей в основе всех экономических абстракций» [13, с. 9], т.е. всех экономических теорий. Переживание – главный психоаналитический механизм, который, возможно, составляет контекст реальных проявлений эгрегора. Переживание обеспечивает работу других механизмов (по сути, коммуникативных): вытеснения и сопротивления, обеспечивающих

взаимодействие бессознательного с подсознанием и сознательным, подотчетных рефлексов с неподотчетными.

Эгрегор, в этом смысле, есть *проявление не только бессознательного, но (пред) подсознательного и сознательного*. Он есть *синтез их содержимого, заложенный в бессознательном и сознательном, он есть результат выбросов информации из бессознательного, в подсознание, а далее – в сознание*.

Э.Тейлор выделяет даже четыре уровня психики: 1) предсознание – когда память и знания не удерживают информацию на уровне сознания; 2) сознание (сознательное) – то, что мы осознаем; 3) подсознание – это та область психики, где усвоенная, отложенная, вытесненная информация находится «под» нашим сознанием и, как правило, скрыта, спрятана от него; 4) бессознательное – «часть психики», которую Карл Юнг назвал «коллективное бессознательное». И оно, по Э.Тейлору, подобно состоянию «глубокого сна».

С позиции социальной информатиологии и ее метода коммуникативного психоанализа, большую методологическую ценность представляют выделенные Э.Тейлором пять уровней коммуникации: 1) «надпороговая» – означает то, что может быть воспринято; 2) «предвосприятие» – относится к тому, что мы обычно не можем воспринимать на уровне сознания, так как действуют защитные механизмы (например, усвоение человеком табу); 3) «подпороговая» – то, что не воспринимается сознанием по разным причинам; 4) «надпороговая» или «осознанная» коммуникация – обычное общение, в котором могут присутствовать неосознаваемые элементы и коммуникации на уровне предвосприятия (в рекламе, в манипулятивных технологиях); 5) «подпороговая коммуникация», где доминирует «подпороговая информация». Подпороговой считается любая форма коммуникации, которая не воспринимается на уровне сознания [14, с. 18].

Какой для себя можно сделать вывод из этой концепции? Думается, что эгрегор – это сплав указанных коммуникаций, но не только на входе в психику человека, но и на выходе из нее с аккумуляцией энергии на уровнях центра в сфере «Сверх-Я» (по Фрейду). Это первый вывод. Второй вытекает из самого названия книги Э.Тейлора. Первая его часть – «от манипуляции и промывания мозгов» – это психоаналитические технологии, которые можно отнести к процессам формирования темноэфирного эгрегора (неслучайно есть «черный пиар»). Вторая часть – «расширение возможности и внутренней свободы» – это прямое отношение к светлоэфирному эгрегору, к формированию силы духа. Э.Тейлор формирует практические принципы, «практическую метафизику» формирования у людей «духовного компонента в своей жизни» на основе коммуникативных технологий [14, с. 297-311].

Представляется, что пятиуровневая коммуникация дает продвижение в разработке теории и практики психоанализа. Но поскольку еще слабо применима «триада», «трехзвенка» психики человека, особенно в анализе причин многих явлений (тех же террактв) и их прогнозе, то мы опираемся в поиске феноменальности эгрегора на взаимодействии: 1) сознательного; 2) под (пред) сознательного и 3) бессознательного в контексте теории психоанализа З.Фрейда, Э.Фромма, К.Юнга и других ученых, опирающихся на их

концепцию. Хотя требуется не только пяти, а семиуровневый подход к структуре психики человека.

Почему мы опираемся на этих ученых? Потому что они наиболее предметно описали содержание каждого из трех уровней. При исследовании сути эгрегора плодотворно обратиться к содержанию «Сверх-Я». Здесь находится «социальный цензор», «социальный фильтр», здесь сплав сознательного и бессознательного, формирующий потенциал мудрого социального творчества. Вместе с тем, весьма полезно в плане исследования эгрегора использовать методики Э.Тейлора при изучении «Наивысшего «Я» с целью восстановить человеку «свою природную чистоту и избавиться от загрязнений» [14, с. 309]. Особую ценность представляет его методика под названием «Ментальная карта» и

7

тесты по изучению «духовного интеллекта» [14, с. 314-315, 337-344]. Один из его тестов дается в конце данного издания, но несколько в измененном, адаптированном к нам виде.

Полагаем, что схематически вышеуказанный подход взаимосвязи в структуре психики можно представить в виде следующей схемы:

Примечательна в данном психоаналитическом подходе позиция В.Н. Богдановича. Он доказывает, что эгрегоры лежат в «подсознании общества», являются его функцией. И формируются, в контексте теории Э.Тейлора, посредством «подпороговой» и «надпороговой» коммуникации. Для такого объяснения есть другие веские основания. Академик П.В. Симонов в работах «Мотивированный мозг», «Мозг принимает решения» и других выдвинул и доказал идею «об асимметрии подкорковых структур», обнаружив «различие активности нейронов в левой и правой половине полушарий мозга» [см.: 15] в зависимости от решаемых задач (рациональных, сознательных и иррациональных, бессознательных). Академик особое значение в «мотивированном мозгу» придавал «сверхсознательному» или по Фрейдю «Сверх-Я», т.е. подсознанию.

Согласно теории психоанализа именно здесь происходит озарение (по Д.Андрееву), «визионерское творчество» (по К.Юнгу), т.е. творчество талантливое, мудрое. Именно здесь заложен «социальный фильтр», где доминирует, по Фрейдю и по Фромму, *совесть, справедливость, нравственность, народная этика, народная софия*. Вероятно, отсюда истоки светлоэфирного эгрегора, а темноэфирный исходит от комплексов

(ущербности, неполноценности, страха, шовинизма и национализма, и других), заложенных в бессознательном, и делающих выбросы в сознание, проламывая проход в «Сверх-Я».

Выскажем гипотезу, что «дух» в главной своей созидательной, творящей роли находится в сфере «Сверх-Я» человеческой психики. Но об этом ниже. Сейчас же подчеркнем, что на «сверхсознание» (по Симонову) оказывают влияние сверху коммуникации сознательной настоящей жизни (по принципу: «здесь и сейчас»), а снизу – бессознательное, где доминируют рефлекс, инстинкты, гены, архетипы, комплексы, традиции, обычаи, нравы, мифы, символы и т.п. феномены, составляющие содержание подкорковой коммуникации. Но важно видеть «центр» высшей духовности – «Сверх-Я», его состояния и влияния на современное состояние общественного сознания.

Итак, подсознание – область коммуникации между бессознательным и сознательным, где осуществляют свою работу механизмы вытеснения и сопротивления. И где зарождается эгрегор.

Социально-информациологическое значение эгрегора

Есть определение эгрегора более информациологическое, функциональное. *«Эгрегор – совокупность информации, связанная с каким-либо явлением».* При этом: «Информация (из которой и состоит эгрегор) – ключ ко всему: и кто владеет информацией, тот владеет миром». Что это за ключ? И совокупность какой информации?

Очевидно, социальной информации как совокупности экономической, политической, культурной, религиозной, а также социально-психологической, где и заложена психоаналитическая информация. Она не существует вне их носителей, субъектов информационной власти. Отсюда, выделяются эгрегоры: политических элит, партий, религиозные, родоплеменные, клановые эгрегоры, эгрегоры магических орденов, масонских лож, сект, творческих школ, кружков и т.д. Для того чтобы понять события, к примеру, на Северном Кавказе или в ряде республик Поволжья, в особенности, мотивацию терроризма или шовинизма, важно владеть информацией об эгрегорах тейпов, кланов, правящих элит олигархических страт, о доминантах исторической памяти, народной культуры, глубинной психологии, нравственных, религиозных стереотипов и догматов (например, проповеди Христа и Мухамада, правила нравственного поведения Конфуция и т.п.).

8

Любопытно, что в начале XX века французский мыслитель-самоучка Ф.Менон в работе «Общий очерк по теории эгрегоров» выделял шесть «глобальных эгрегоров» или Сил. Они порождены, по его мнению, мыслями людей о фундаментальных категориях бытия и сознания и способны управлять человеческими жизнями. В качестве таких эгрегоров он выделял: «Добро» и «Зло», «Жизнь» и «Смерть». Можно этот ряд эгрегоров дополнить: «любовь» и «ненависть», «смысл жизни» и его потеря, «власть Бога» или «власть «Сатаны», «щедрость» и «скупость», «открытая Душа» и «Душа как потемки» и т.д.

Все сказанное является подтверждением, что эгрегор имеет не только духовную, коммуникативную, но и информационную природу, ибо эгрегоры действительно «порождены мыслями». А «мыследействие» осуществляется на основе информации. Для управления человеческими жизнями важно знать содержание соответствующих эгрегоров. И с помощью информационной политики, СМИ поднимать в душах людей светлые эгрегоры и гасить темные. Кто владеет такой информацией – тот управляет миром.

Правомерным будет также представление эгрегора как интегрального свойства атрибутивных и функциональных свойств информации. Информация воздействует (по Х.Дельгадо) на мозг человека и мотивирует в итоге его поведение.

Все явления материального и нематериального мира обладают «совокупностью информации». Думается, что важно представить эгрегор как механизм (фактор, средство), объясняющее формирование глубинных свойств бытия и отражения его сознанием человека в виде эгрегорной информации? Ответ на данный вопрос, вероятно, позволит ответить на другой: почему и с какой силой его сознание творит мир. Может, сознание – лишь «часть» духа? И правильнее возможно сказать, что дух творит мир.

Знакомство с Золотым Кольцом России, посещение храмов давних веков приводит в восторг от творения силы духа человеческого, силы веры, от поиска смысла жизни в бытии человеческом. Сегодня восстановление храмов по всей России – это мощное духовное и материальное производство. Выходит, что сознание и дух творят, создают храмы как символ веры. С позиции Д.Андреева, эгрегор создает духовную материю. Если мысли материальны, то и дух материален и потому обладает силой. Вопрос - какой?

Исследователями неслучайно эгрегор рассматривается в практическом плане как механизм «магической работы». Убедительными выглядят его действия, как пишут исследователи, в «извлечении информации», в «определенной перестройке сознания», эгрегор раскрывает «силу веры (убеждения)», а также таких явлений, как оккультизм, сектантство, пророчество, религиозный фанатизм. В этом смысле эгрегор как информационная субстанция имеет огромную духовную силу. «Сила эгрегора определяется не только тем, насколько отдельный индивид или масса убеждены в том, что информация, заложенная в эгрегор, истинна, но и тем, сколько именно людей считает так. Соответственно, чем сильнее эгрегор у какого-то явления, тем сильнее его воздействие... Простейший пример эгрегора – общественное мнение» [16, с. 59]. Общественное мнение есть, как известно, одно из состояний общественного сознания. А оно, в свою очередь, – ядро духовной жизни социума (по А.К. Уледову). Но общественное мнение есть, с одной стороны, результат «гносеологической коммуникации», т.е. отражения бытия, а с другой, - результат воздействия на общественное сознание СМИ. Сила эгрегора здесь заложена в единстве атрибутивных и функциональных свойств информации, формирующих дух нации и реализуемых в информационной политике как искусстве управления. Но этому способствует состояние сознания: «сколько именно людей считает так». То есть, сколько

людей считают, например, принятое властями управленческое решение правильным. А если считают неправильным под давлением ментального эгрегора? В обоих случаях нужна адекватная информационная политика.

Информация в результате отражения дается нам в сознании в форме чувств, ощущений, мнений, взглядов, суждений. Особенность эгрегора, очевидно, состоит в том, что он базируется на таких прочных, фундаментальных феноменах, как «коды» (по Луману), «концепты», «константы» (по Степанову), которые отражают в себе все формы бессознательной, ментальной информации. И здесь мы выходим на про-

9

блему коммуникации, взаимодействия между сознанием и бессознательным.

В этом взаимодействии важную роль играет вера. Если глубже окунуться в труды по философии, в особенности русской философии, то сила сознания и духа зиждется на «вере» как религиозной, так и светской. В «Новой философской энциклопедии» понятие «вера» трактуется в теологическом смысле. Вера в религиозных системах «центральная мировоззренческая позиция и одновременно психологическая установка, включающая: принятие определенных утверждений – догматов) о бытии и о природе божества, и том, что есть благо и зло для человека, решимость придерживаться этих догматов вопреки всем сомнениям (оцениваемым как «искушение»); личное доверие к Богу как устройщику жизни верующего, его руководителю, помощнику и спасителю»... [17, с. 380].

В «Кратком философском словаре» указывается на то, что «вера – форма проявления духовной жизни, особое состояние сознания, жизненная позиция, принцип мировоззрения» [17, с. 381].

Согласно «Краткому психологическому словарю», «вера – отношение, установка или состояние сознания, которое выражается в эмоциональной преобладанности какого-либо положения или концепции... Вера может представлять собой и бессознательную уверенность в чем-либо» [18].

Обобщая вышеуказанные определения с корреляцией на историю России и ряда других стран можно сделать следующие выводы. Во-первых, нетрудно обнаружить, что без веры людей в идею, Бога, Царя, Президента, в будущее страны они не могут обрести силу духа. Эгрегор без веры не существует. Л.Н. Гумилев доказывает, что для процессов этногенеза и социогенеза важно наличие веры в популярную идею и популярного лидера.

Во-вторых, заметим, что в России исторически сложилось (в период слияния церкви и государства) обожествление Царя. Для населения слились воедино Бог и Царь. Отсюда зародилась архетипическая вера в божественную власть, «Царя-батюшку». И если эта вера подрывалась – наступала смута. Когда вера возрождалась – возрождалась Россия. Но отсюда сформировался другой архетип – патернализм как вера и надежда на царей, начальство, а не на самого себя. Поэтому русскому человеку важно верить «хоть в черта, хоть в кочергу». Потеря веры приводит к унынию, состоянию апатии, всеобщего безверия, погружения в хаос, к взлету низменных рефлексов и потребностей. Вот почему

важна вера населения своим властям. Отчуждение способно привести к очередной революции.

В-третьих, вера в религиозном смысле и философская вера основывается на ряде общих оснований: «мировоззренческой позиции», «психологической установке», «решимости» придерживаться определенных взглядов. И еще важно подчеркнуть, что вера формируется на *доверии* как отношении человека к человеку, к Богу, к Царю, к Президенту, к власти в целом, к пропагандируемым идеям. Потеря доверия рождает антиподы: безверие и отчуждение. Разумеется, нельзя не заметить, что вера представляет собой «бессознательную уверенность в чем-либо», она способствует формированию экзистенциальных, глубинных, ментальных детерминант эгрегора, ибо вера предшествует рации.

Акцентируя внимание на «информационном воздействии на сознание», Е.П. Павлова приходит к выводу, что «вектором» исследования данного процесса «может стать его анализ через архетипические основания сознания. В этом ключе информационное воздействие на сознание может быть понято через архетип бессознательного, власти, массовости, инстинктивных, неосознаваемых влечений и желаний» [19, с. 243]. Важно подметить, что автор указывает и на архетип власти. Мы уже доказывали, что существует не только «тайна русской души» (Н.Бердяев), т.е. народное бессознательное, но и «тайна русской власти» (в нашем обозначении архетип власти раскрываются через Эдипов комплекс) [20]. В первой – народной «тайне» – проявляют себя «концепты» народной культуры, глубинная психология, национальный характер, в другой – коды власти как устойчивые, архетипические, традиционные свойства русской власти.

В результате социально-информациологического анализа получается вывод, что эгрегор обладает:

а) системным, интегративным свойством, который бывает присущ аттрактору, он есть сплав (или переплав)

10

сознательной, подсознательной и бессознательной информации;

б) имеет коммуникативно-информационную природу, содержит в себе потенциальный заряд психологической, духовной, мотивационной энергии в человеке, в нации;

в) обладает информационной энергией, существенно влияет на состояние общественного сознания и мотивацию социального поведения.

«Сила эгрегора» выражается не только в состоянии общественного мнения, но и в общественном настроении, социальном самочувствии населения. К примеру, сегодня результат отражения экономического кризиса имеет силу эгрегора в том смысле, что он определяет напряженность в массовой экономической и социальной психологии. В нем сконцентрировалось все: наше самочувствие, наше настроение, наши суждения о кризисе, наше отношение к нему и субъектам финансовой политики.

Постижение сути эгрегора открывает власти глаза на состояние социальной психики. Заблудившееся общественное мнение объективно

существует в мозгах людей. Отсюда вытекает объект-субъектная сущность эгрегора, особенно в фокусе ментальной идентичности. Он всегда обладает свойством мерила идентичности, исторической памяти и состояния современного бытия и сознания.

Автор статьи «Понятие «эгрегора» А.Некрасов показывает психо- и информационно-энергетическую силу (потенциал) эгрегора. Эгрегором может быть *энергичная харизматическая личность* (пример Сталина, Черчилля, Рузвельта – их имена постоянно в информационно-медийном пространстве), идея, идеологема *как вера* (пример веры в коммунистическую идеологию). Эгрегор – это своеобразный «ноосферный гриб», то есть он обладает свойством архетипа. Сила эгрегора определяется размерами его Грибницы, с которой он собирает дань в виде доверия с помощью душевной энергии. «Грибы «высасывают» из своих приверженцев «жизненные соки» (тонкие энергии), параллельно этому, конечно же, обеспечивая их психической подпиткой». Далее все идет по цепи, включаются «механизмы по снабжению организма бионаркотическими стимуляторами – чтобы приверженцы эгрегора получали силу от ощущения сопричастности к целому, к Грибнице... Иначе, без сопутствующей психосоматической, торсионной, эгрегорной информации – люди плохо снабжали бы энергией этих коллективно-бессознательных существ Эгрегора» [16, с. 61].

Отсюда вытекает новая и огромная научная проблема – исследование энергетической мотивации «коллективно-бессознательных существ Эгрегора». У исследователей очевиден крен в психоаналитическую сущность эгрегора, поскольку он есть «некий психоэнергетический сверхорганизм». Люди входят в контакт с эгрегором «бессознательно», он «сознательными и бессознательными действиями усиливает любую позицию Комплекса» [16, с. 61].

Бессознательных комплексов и сознательных мотивов у людей бывает немало, культивируемых сегодня в массмедиа. А главное, самой жизнью, точнее – смыслом и целью жизни. Удовлетворенностью жизни осознанно и неосознанно. Одухотворенная смыслом жизни личность лишена мотивов к употреблению наркотиков, свершению убийств, к террору, к злобе и ненависти.

Феномен эгрегора коррелируется с архетипом К.Юнга, дополняет его с выходами на вскрытие комплексов (страха, самоуничтожения, вины, греха, социальной неполноценности и ущербности). Его позитивная роль в предсказаниях, прогнозах, пророчестве, в тех механизмах и явлениях, что вписываются в содержание «сверх-Я» З.Фрейда, в «сверхсознание» академика В.Симонова, где действует интуиция, озарение, мудрость, талант человека. В практическом плане перспективно исследование мотивации социального, экономического, межэтнического поведения, развития общественных отношений на основе эгрегорной информации, как синтеза ее атрибутивных свойств, заложенных в бессознательном и сознательном.

Вышеизложенное о понятии «эгрегор» приводит нас к выводу, что эгрегор есть *один из психоаналитических мотивационных феноменов*. Ряд

авторов справедливо считают, что у эгрегора есть такой «синонимический ряд», как:

- «коллективное бессознательное» и/или
- «совокупность мнений группы субъектов» и/или

11

- «художественный образ [чего-либо] и/или
- «совокупность качеств, присущих [какому-либо] художественному образу» и/или
- «совокупность информации, связанной с каким-либо объектом или явлением» или тому подобное [16, с. 61].

Синонимические (от слова – синонимы), т.е. тождественные или близкие по смыслу. И здесь возникают некоторые сомнения, поскольку не ясно общее основание тождественности. Или иначе – не ясен критерий идентичности, схожести по смыслу элементов указанного ряда. Скажем, как связано «коллективное бессознательное», заложенное в глубинной психологии этносов, нации, народов с «совокупностью мнений группы субъектов», которое формируется сегодня во многом под давлением масс-медиа и находится на уровне «вершинной психологии» или психологии сознания, сознательного. *А если глубже посмотреть, то не ясны причины «разлома цивилизации» или их трансформации в XXI веке, механизмы формирования ненависти одних народов к другим.* Возможный ответ лежит в понимании синтеза информации, заложенной атрибутивно, прежде всего, в бессознательном, а в функциональном плане - в социальном сознательном.

На наш взгляд, эгрегор можно в данном аспекте представить схематически так:

Итак, эгрегор, согласно вышеизложенному, есть сплав различных видов, уровней информации, воспринятых и переработанных мозгом человека, а значит и социумов; бессознательного и сознательного, сконцентрированного в «сверхсознании» (по Симонову), в «Сверх-Я» (по Фрейдю), в сфере «визионерского творчества» (по Юнгу), откуда могут исходить «озарения» (по Андрееву) и помрачения, духопатия.

1. Франк, С.Л. Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченного знания. Душа человека. Опыт введения в философскую психологию [Текст] / С.Л. Франк. – СПб., 1995.
2. Ариц, Уильям. Что мы вообще знаем? Наука, эзотерика и повседневная реальность [Текст] / Ариц Уильям, Чеис Бетси, Висенте Марк. – М., 2007.
3. Попов, В.Д. Социальная информатиология и журналистика [Текст] / В.Д. Попов. – М., 2007.
4. Попов, В.Д. Тайны информационной политики (социокоммуникативный психоанализ информационных процессов). Изд-е третье [Текст] / В.Д. Попов. – М., 2007.
5. Попов, В.Д. Информация: как открывается ящик Пандоры (Информация в системе управления) [Текст] / В.Д. Попов. – М., 2009.
6. Андреев, Д.Л. Роза Мира [Текст] / Д.Л. Андреев. – М., 1998.
7. Однако понятие «эгрегор» отсутствует в «Полном православном энциклопедическом словаре» в 2-х томах. Изд-во П.П. Сойкина 1992г. Отсутствует оно и в других энциклопедических словарях.
8. Некрасов, А.А. Эгрегор [Текст] / А.А. Некрасов. – М., 2007. – С.25.
9. Информационная политика. Хрестоматия [Текст]. – М., 2007. – С. 76-82.
10. Московичи, С. Век толпы: исторический трактат по психологии масс [Текст] / С. Московичи. – М., 1996. – С. 242-243.
11. Сайберов, В. Харакири в стиле «Мгновенная толпа» [Текст] / В. Сайберов // Независимая газета. – 2 февраля 2005.
12. Бехтерев, В. Общие основы рефлексологии человека [Текст] / В. Бехтерев. – Изд-е третье. – Ленинград, 1926. – С. 56.
13. Тоффлер, Э. Революционное богатство [Текст] / Э. Тоффлер, Х. Тоффлер. – М., 2008. – С.9.
14. Тейлор, Э. Программирование разума: от манипуляции и промывания мозгов к расширению возможности и внутренней свободы [Текст] / Э. Тейлор. – М., 2010. – С.18.
15. Симонов, П.В. Мозг принимает решения [Текст] / П.В. Симонов // Наука и жизнь. – 1974. – № 1; Познания // Наука и жизнь. – 2002. – № 10.
16. Понятие эгрегора. Национальная безопасность и геополитика России [Текст]. – 2003. – № 10-11. – С.59.
17. Новая философская энциклопедия. В 4-х томах. Т.1. – М., 2000. – С.380.
18. Краткий философский словарь / под ред. д-ра филос. наук А.П.Алексеева. – М., 2002.
19. Павлова, Е.Д. Сознание в информационном пространстве [Текст] / Е.Д. Павлова. – М., 2007. – С.243.
20. Попов, В.Д. Парадоксы в судьбе России (коммуникативный психоанализ власти и общества) [Текст] / В.Д. Попов. – М., 2009.